

CRESCIMENTO INTEGRAL DA IGREJA: PERSPECTIVAS CONCEITUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.17790663

Erico Tadeu Xavier

*Doutorado (PhD) em Philosophy in Theology - South African Theological Seminary;
Pós-Doutorado pela FAJE - Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Coordenador
do curso de teologia da Faculdade Malta, Teresina, PI. E-mail:
etxacademico@gmail.com*

Ivan Bim Requena

*Administrador. Teólogo. Mestre em Engenharia de Produção (Gestão de Negócios),
pela UFSC. Doutor em Ciências da Educação (Gestão de Pessoas) pela FICS
(Mercosul). Professor na Faculdade Malta, Teresina, PI. E-mail:
ivan.requena@yahoo.com*

RESUMO

O presente artigo aborda o tema do crescimento integral da Igreja a partir de uma perspectiva teológico-pastoral, destacando que esse crescimento não se limita ao aumento numérico, mas envolve o fortalecimento espiritual, comunitário e missional. São apresentadas dimensões do crescimento integral — espiritual, comunitária e missional — que, quando equilibradas, promovem uma Igreja saudável, dinâmica e relevante. O texto também discute diferentes enfoques teóricos sobre crescimento e missão integral, citando autores como McGavran, Padilla, Winter e Costas, que apresentam categorias variadas de crescimento e missão. Além disso, resgata os modelos bíblicos de Jesus e da igreja primitiva em Jerusalém como exemplos históricos do crescimento integral. O artigo enfatiza ainda a importância da missão integral que abarca ação evangelística, responsabilidade social e serviço comunitário, sustentando que uma Igreja verdadeiramente integral cultiva uma fé encarnada que atende às necessidades espirituais e sociais das pessoas e comunidades, seguindo o exemplo de Cristo.

Palavras-chave: Crescimento integral. Igreja. Missão. Cristianismo.

ABSTRACT

The article addresses the theme of the integral growth of the Church from a theological-pastoral perspective, highlighting that this growth is not limited to numerical increase but involves spiritual, communal, and missional strengthening. It presents the dimensions of integral growth—spiritual, communal, and missional—that, when

balanced, promote a healthy, dynamic, and relevant Church. The text also discusses different theoretical approaches to integral growth and mission, citing authors such as McGavran, Padilla, Winter, and Costas, who present various categories of growth and mission. Additionally, it retrieves the biblical models of Jesus and the early church in Jerusalem as historical examples of integral growth. The article emphasizes the importance of integral mission encompassing evangelistic action, social responsibility, and community service, sustaining that a truly integral Church cultivates an incarnational faith that attends to people's spiritual and social needs, following the example of Christ.

Keywords: Full growth. Church. Mission. Christianity

1. INTRODUÇÃO

O crescimento integral da Igreja é um tema que envolve tanto dimensões quantitativas quanto qualitativas do corpo eclesial, buscando compreender o desenvolvimento comunitário à luz da missão cristã. Mais do que a expansão numérica de membros, esse conceito abrange o fortalecimento espiritual, relacional e missional da comunidade de fé, integrando aspectos teológicos, sociológicos e pastorais em uma perspectiva holística. Nas últimas décadas, a reflexão sobre o crescimento integral tem ganhado destaque em estudos teológicos e práticos, especialmente diante dos desafios contemporâneos da secularização, da diversidade cultural e das transformações sociais. Assim, investigar o crescimento integral da Igreja implica analisar os fundamentos bíblicos, os princípios organizacionais e as práticas ministeriais que promovem uma vida eclesial saudável, sustentável e relevante no contexto atual.

Nos estudos de crescimentos integral da igreja, a missão é analisada sob a perspectiva dimensional, onde cada aspecto está inter-relacionado com o outro, proporcionando um crescimento harmonioso e saudável. Tal perspectiva foi utilizada por Jesus Cristo e, atualmente, tem direcionado a igreja moderna no reconhecimento da necessidade de se analisar o crescimento da igreja de modo dinâmico e completo, tendo em vista a continuidade da missão da igreja cristã no mundo.

Neste artigo, são apresentadas as perspectivas conceituais que alguns estudiosos de crescimento da igreja têm analisado, com o objetivo de salientar a importância de a igreja se desenvolver de maneira saudável em todos os aspectos e dimensões nela existentes.

O contexto do crescimento integral da Igreja encontra sua origem e propósito nas Escrituras. Desde o livro de Atos, observa-se que o avanço da comunidade cristã primitiva não se restringia ao aumento numérico, mas à formação de discípulos maduros na fé e comprometidos com a prática do amor e da justiça. O apóstolo Paulo, ao escrever às comunidades cristãs, enfatiza que a Igreja é o corpo de Cristo e, como tal, deve crescer “em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” — uma imagem que expressa o equilíbrio entre estrutura, função e espiritualidade. Esse crescimento integral se dá na medida em que os dons são exercidos, as relações são edificadas e a missão é cumprida, de modo que a expansão externa seja o reflexo de uma saúde espiritual interna.

Isto leva ao entendimento de que o crescimento integral da Igreja pode ser analisado em três dimensões principais: espiritual, comunitária e missional. A dimensão espiritual envolve o aprofundamento da vida devocional, a formação doutrinária e o discipulado contínuo, que conduzem à maturidade em Cristo. A dimensão comunitária refere-se à edificação de relacionamentos saudáveis, pautados pelo amor fraterno, pelo serviço mútuo e pela comunhão. Já a dimensão missional compreende o compromisso de anunciar o Evangelho e atuar de forma transformadora na sociedade, inserindo-se nos contextos de dor e necessidade humana. Essas três dimensões, quando equilibradas, produzem uma Igreja dinâmica, relevante e fiel à sua vocação.

Assim, a implementação de uma visão integral de crescimento requer intencionalidade e discernimento pastoral. Isso inclui o investimento na capacitação de líderes, o fomento de uma espiritualidade comunitária e a criação de ministérios que unam evangelização e ação social. O discipulado deve ser compreendido como um processo contínuo de transformação que permeia todas as áreas da vida cristã, capacitando os membros para servirem a Deus no mundo com excelência e fidelidade. Assim, a Igreja cresce de maneira integral quando cultiva uma fé encarnada, voltada tanto para Deus quanto para o próximo.

2. ASPECTOS DIMENSIONAIS DE CRESCIMENTO DA IGREJA

O termo crescimento é considerado como sinônimo de missão, tendo em vista que, no contexto histórico de análise da missão da igreja cristã, esse termo foi adotado

como reação ao movimento ecumênico que considerava missão todo o trabalho que a igreja desenvolvia. (MCGAVRAN, 1970).

Os estudiosos tendem a sustentar critérios diversos sobre o conteúdo da missão e crescimento integral da igreja. Para isso, é conveniente notar e analisar essas abordagens, as quais são destacadas no Quadro abaixo:

QUADRO 1: Comparativo sobre o enfoque do crescimento integral da igreja

MIRANDA	MCGAVRAN	GRELLERT	COSTAS	VAN ENGEN	PADILLA	WINTER
Evangelismo Nutrição Serviço	Biológico Transferência Conversão	Comunhão Adoração Edificação Evangelismo Serviço	Numérico Orgânico Conceitual Diaconal	Recrutamento Orgânico Conceitual Existencial Espiritual	Evangelismo Ação social	Evangelismo: Interno Expansivo Extensivo Por pontes

Fonte: Os autores, (2025)

Juan Carlos Miranda apresenta, em sua análise de crescimento integral da igreja, o pensamento de McGavran e Peter Wagner, ao considerar que a missão acontece em três categorias: Evangelismo, que consiste na conversão dos não crentes; Ensino (ou Nutrição), que consiste no trabalho dos discípulos pelos novos crentes para ensinar-lhes a doutrina bíblica que os auxilie a alcançar a maturidade da fé; e o Serviço, para prestar todo tipo de ajuda e poder contribuir para que consigam recursos para suprir suas necessidades básicas, sociais, físicas e materiais. (MIRANDA, 1985).

McGavran (1970), destaca que, na igreja, se desenvolvem três tipos de crescimento, a saber: o Biológico, resultado do nascimento dos filhos das famílias convertidas; por Transferência ou mudança, quando a igreja recebe membros oriundos de outra igreja ou congregação; e por Conversão, resultado do trabalho evangelístico que batiza, discipula e recebem as pessoas como membros em plena comunhão.

Para Grellert (1991, p.2), a missão integral abrange cinco aspectos: “comunhão, adoração, edificação, evangelismo e serviço”. Grellert (1985) considera que, da mesma forma que, em Sua compaixão, Jesus encontrou a ação adequada para cada situação, a igreja deve contribuir para que o mundo se torne melhor, transformando pessoas pela pregação do evangelho e pela ação social.

Para Engen (1992), a missão e o crescimento integral da igreja acontecem em cinco dimensões: Recrutamento que consiste em ganhar os incrédulos; orgânico, que

tem lugar na estrutura hierárquica; conceitual, relativo ao conhecimento teológico e doutrinário; existencial, que consiste numa práxis existencial de ação social e identificação com a realidade; e espiritual, que se relaciona com a maturidade, o aprofundamento na fé e no compromisso.

Para Padilla (1986), a missão integral da igreja se resume em dois aspectos: Evangelismo e Responsabilidade Social (ou ação social). Ele afirma: “O evangelho são as boas novas do reino de Deus. As boas obras, por outro lado, são sinais do Reino para o qual fomos criados em Jesus Cristo. A palavra e a ação estão unidas intimamente na missão de Jesus e de seus apóstolos, e devemos mantê-las unidas na missão da igreja”. PADILLA (1986, p. 191).

Winter (2009) vê o segredo do crescimento integral da igreja na execução de um programa evangelístico que proporcione o desenvolvimento em quatro fases: crescimento Interno, que inicia com a conversão dos que já estão dentro da igreja, mas ainda não fizeram uma profissão pública de fé; crescimento Quantitativo, quando é espiritual, de fortalecimento, de discipulado; o crescimento Expansivo acontece quando a igreja experimenta a alegria de sair de suas quatro paredes para ganhar os incrédulos da comunidade e trazê-los para a congregação; o crescimento Extensivo, que estabelece novas congregações filiais para começar novas atividades; e o crescimento por Pontes, que tem a ver com o início de atividades interculturais.

Por sua vez, Costas (1998), analisa o crescimento da igreja a partir de quatro dimensões: a dimensão Numérica, que consiste na conversão dos incrédulos para que aceitem a fé e se filiem como membros regulares; a Orgânica, crescimento relacionado ao sistema estrutural institucional (sua forma de governo, recursos humanos e financeiros, liderança, atividades sociais e culturais); a Conceitual, que é sua consciência e conhecimento doutrinário e bíblico como comunidade de fé, sua interação com a história e a compreensão do mundo que a rodeia, seus rituais de cultos para evitar a degeneração e garantir a qualidade evangelística e ética; e a Diaconal, que trata da grandeza de seu ministério reconciliador no mundo, “o nível de participação na vida (ética), conflitos, temores e esperanças da sociedade; na medida em que seu serviço ajuda a aliviar a dor da humanidade e a transformar as condições sociais que tem condenado os milhões de homens, mulheres e crianças à pobreza”. (COSTAS, 1998).

A abordagem dos diferentes enfoques da missão e crescimento integral da igreja revela que a igreja apresenta diferentes aspectos de crescimento. Os aspectos

dimensionais estudados por Orlando Costas: numérico, orgânico, conceitual e diaconal são aqui salientados, pelas seguintes razões:

- a) O crescimento numérico por ter relação com o desenvolvimento de um programa agressivo para ganhar almas e torná-los membros em plena comunhão.
- b) O crescimento orgânico não é algo a se estabelecer ou estipular para a igreja, já que a estrutura orgânica, hierárquica e política da igreja já existe, podendo, no entanto, passar por uma readequação, focando o contexto da funcionalidade. Não obstante, há alguns aspectos que necessitam ser reforçados, tais como: a administração de recursos humanos e financeiros, a formação de uma liderança comprometida, redefinição de um programa contextualizado para atender às necessidades reais da igreja e da comunidade, o aspecto litúrgico, promoções e relações públicas.
- c) O crescimento conceitual seria com a finalidade de levar a cabo um plano agressivo de discipulado para ensinar conhecimentos doutrinários e bíblicos aos recém-convertidos, batizá-los e recebê-los como membros em plena comunhão. Também para reafirmar e consolidar os conceitos bíblico-teológicos dos membros atuais e ativos, para nutri-los e edificá-los.
- d) O crescimento diaconal consiste na práxis da fé por meio de uma obra existencial e de ação social que atenda às necessidades dos indivíduos e da comunidade em geral.

Evidencia-se, acima, que o crescimento integral da igreja envolve uma jornada equilibrada em quatro dimensões complementares. O crescimento numérico reflete a expansão do corpo de Cristo por meio da evangelização e do acolhimento de novos membros. O crescimento orgânico manifesta-se no fortalecimento espiritual, na comunhão e na maturidade dos fiéis, promovendo relacionamentos saudáveis e edificantes. O crescimento conceitual diz respeito ao aprofundamento do conhecimento bíblico e teológico, capacitando a igreja a compreender melhor sua missão e identidade em Cristo. Por fim, o crescimento diaconal evidencia-se no serviço amoroso ao próximo, traduzindo a fé em ações concretas de solidariedade, justiça e compaixão.

3. OUTROS ASPECTOS DO CONCEITO “INTEGRAL”

Ao analisar os aspectos que abrangem o conceito de crescimento integral da igreja, é relevante lembrar os modelos bíblicos nos quais essas teorias devem estar fundamentadas: o de Jesus, uma vez que ele é o fundador da igreja, da qual Ele é o verdadeiro alicerce e Pedra angular; e o crescimento integral experimentado pela igreja de Jerusalém.

No modelo de Jesus os aspectos do crescimento integral são claramente perceptíveis. O numérico, já que, apesar de haver começado sozinho, tão logo iniciou Seu ministério, logo recrutou doze apóstolos e muitos discípulos que O seguiram (centenas, milhares). O orgânico, percebido na organização de um corpo apostólico ao qual delegou responsabilidades que deveriam cumprir fielmente. O conceitual, observado nas viagens que realizou e aproveitou todo o contexto da situação para ensinar as Sagradas Escrituras, atualizando o conteúdo da lei e da Escritura e ensinando os princípios e normas que regem o reino de Deus. E o diaconal, em que Ele instruiu aos discípulos a levarem a cabo uma série de missões evangelísticas de forma integral, para serem servos (diáconos) ao dar alimento às multidões e os exortou que era sua responsabilidade cumprir todas as obrigações legais como cidadãos.

No modelo da igreja de Jerusalém podem também ser percebidos os seguintes aspectos de crescimento integral: em relação ao crescimento numérico, a igreja nasceu com a vinda do Espírito Santo e aumentou sua membresia de 120 para 3.000, e tempos depois o número de crentes foi aumentando com os novos convertidos. No orgânico, a reestruturação do corpo apostólico tomou forma com a delegação de responsabilidades a outros líderes e com a escolha de sete diáconos gregos para servir o seu povo e aos gentios. Quanto ao conceitual, a formação teológica foi embasada no ensinamento apostólico do evangelho e das Sagradas Escrituras, na gloriosa ressurreição de Jesus e na promessa dos acontecimentos finais que abriga todas as esperanças de salvação e que deveriam compartilhar com todos os homens. O diaconal tomou forma como serviço administrativo de bens materiais para os necessitados e para ministrar as boas-novas de salvação aos perdidos, a fim de que se reconciliem com Deus, O adorem e O sirvam.

O estudo da missão integral da igreja, portanto, objetiva atender a todas as situações da existência. Por exemplo: quando se fala de trabalhar integralmente em

prol do indivíduo, devemos entender, em primeiro lugar, que este trabalho não deve visar apenas o bem-estar parcial, mas total. Em outras palavras, deve-se pensar num resgate completo abrangendo a área espiritual, a mente, o coração, a consciência, à vontade e o corpo do pecador. Em segundo lugar, quando atendemos as necessidades de uma pessoa, incluímos todas as suas necessidades psicobiossociais, espirituais e materiais. Em terceiro lugar, esta atenção não deve dirigir-se somente aos adultos, mas às pessoas de todas as idades (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos), sem distinção de sexo nem de condição social. GRELLERT (1991). Todas as pessoas são dignas e candidatas a receber o Evangelho de vida plena e eterna.

Por outro lado, a missão integral da igreja não se limita a restaurar apenas o indivíduo, mas deve-se pensar na salvação familiar. A priori, entre as metas da pregação do Evangelho, está a de ganhar famílias inteiras para Cristo. À igreja cabe cumprir esta missão já que “só a igreja integral pode pregar o evangelho integral. Todo o povo de Deus deve responder a este chamado e compartilhar a missão evangelística. Porém, todos os seus esforços serão inúteis sem o Espírito de Deus”. CELEP (1989. p.65-66)

Nessa perspectiva, a missão integral não se restringe ao Evangelismo, pura e simples. Embora “na missão de serviço sacrificial da igreja, o evangelho tem prioridade” (STOTT, 1974), é dever do Cristianismo praticar obras de caridade. Sem dúvida, a evangelização tem prioridade sobre as obras sociais, já que tem relação com o destino eterno do homem. No entanto, há ocasiões em que é necessário o atendimento social para que se abra oportunidade ao evangelho. ALIANZA EVANGÉLICA MUNDIAL (1982, p.38).

Em relação ao serviço, a igreja deve imbuir-se de uma responsabilidade social comprometida, expressa na missão existencial que procura o bem-estar comum, assim como Jesus fez, atendendo às necessidades das pessoas, com um amor que age em favor do homem. “[...] a metodologia de Jesus implica também atender às necessidades do ser humano. Portanto, devemos amar, evangelizar e servir. Trabalho pessoal e serviço devem andar juntos e não separados”. GOMEZ (1991, p.12-13).

O serviço (diaconia) cristão implica envolvimento com a comunidade. “Portanto, a igreja não deve se descuidar de suas responsabilidades coletivas, externas e temporais. Nós cristãos somos cidadãos em dois reinos e temos responsabilidades em ambos”. STOTT (1991. p. 13-15).

4. CONCLUSÃO

Refletir sobre o crescimento integral da Igreja é reconhecer que sua plenitude não se mede apenas por indicadores quantitativos, mas pela maturidade espiritual, pela comunhão autêntica e pela fidelidade à missão que lhe foi confiada por Cristo. Uma Igreja integral é aquela que cresce simultaneamente para dentro e para fora: para dentro, ao formar discípulos que vivem em santidade, serviço e comunhão; e para fora, ao testemunhar o Reino de Deus com relevância e compaixão no mundo. Esse equilíbrio entre edificação interna e impacto externo constitui o cerne do desenvolvimento eclesial genuíno.

O crescimento integral exige uma espiritualidade centrada em Cristo, práticas ministeriais coerentes com o Evangelho e uma ação comunitária capaz de responder aos desafios contemporâneos com sabedoria e graça. Assim, a Igreja torna-se sinal visível do Reino, espaço de reconciliação e instrumento de transformação social. O chamado ao crescimento integral, portanto, não é apenas um ideal teórico, mas uma vocação contínua para que o corpo de Cristo manifeste, em sua plenitude, o amor e a glória de Deus no mundo.

Com isto, o crescimento integral da igreja é um imperativo que se originou no seio da Soberania Divina. É Deus que faz com que sua obra cresça mediante a operação do Espírito Santo. Nesse propósito, a análise das dimensões numérica, orgânica, conceitual e diaconal não prescindem de se reconhecer a integralidade da missão que o próprio Cristo e os apóstolos deixaram como exemplo. As responsabilidades sociopolíticas estão presentes no Novo Testamento, em diferentes ocasiões: Jesus ordenou o pagamento de impostos (Mt 17:27; 22:21); os apóstolos respeitaram as autoridades (At 4:3); Paulo sugeriu comportamentos diante das autoridades, como: sujeitar-se a eles, pagar o tributo para manutenção do governo, cumprir a Lei por amor, ser cidadãos honrados e responsáveis (Rm 13), inclusive pediu a Onésimo que voltasse a seu patrão e reparasse seu mau procedimento ao fugir de casa (Fm); Tiago disse sobre o dever de sermos obedientes à Lei (Tg 4:11-12).

Desse modo, o conceito de missão integral permeia os estudos de crescimento da igreja, sendo importante analisar cada dimensão ou aspecto que a igreja apresenta, para observar onde a igreja pode melhorar, tendo em vista a pregação do

Evangelho para salvação e a participação em comunidade para a promoção do crescimento e bem-estar da igreja.

REFERÊNCIAS

- ALIANZA EVANGÉLICA MUNDIAL. Documento La relación entre La evangelización y la responsabilidad social. *Misión*; Revista Internacional de orientación Cristiana, 1, n. 3, oct.-dec., 1982: 36-38, 41. p. 38.
- CELEP. *Movimientos de Lausana y mision de la Iglesia: aportes desde América central*. San José: CELEP, 1989. p. 65-66.
- COSTAS, Orlando. *Dimensiones del crecimiento integral de la iglesia*. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- GOMEZ, Maclovio L. Evangelismo personal al estilo de Jesus. *Ministério*, v. 5, n. 2. 1991, p. 12-13.
- GRELLERT, Manfred. *Evangelização e responsabilidade social*. 2. ed. São Paulo: ABU Editora S/C, 1985. p. 14.
- GRELLERT, Manfred. *Misión integral*. San Salvador: Misión Mundial, 1991. p. 2.
- GRELLERT, Manfred. *op. cit.* 1991, p. 19. MCGAVRAN, Donald A. *op. cit.*, p. 6-8.
- MCGAVRAN, Donald A.; WELD, Wayne. *Principios de crecimiento de la Iglesia*. Cochabamba. Comité Latinoamericanos de Textos Teológicos, 1970.
- MIRANDA, Juan Carlos. *Manual de iglecrecimiento*. Miami: Editorial vida, 1985. p. 39.
- PADILHA, René. *Misión integral*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1986. p. 191.
- STOTT, John. *Art. 6. Pacto de Lausanne*, 1974.
- STOTT, John. *La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1991. p. 13-15.
- VAN ENGEN, Carlos. *La misión de la Iglesia em el contexto latinoamericano*. Convocatória acadêmica SENDAS, 1992.
- WINTER, Ralph. *Perspectivas no Movimento Mundial*. Editora Vida Nova, SP. 2009. *op. cit.*, p.39-42.